

ШАҲАР ҲУДУДИ КЎЧМАС МУЛК ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ҲИСОБИНИ
ЮРИТИШДА МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
МЕХАНИЗМИНИ

Атаков М.О. - мустақил тадқиқотчи “Ўздаверлойиҳа” ДИЛИ.

Ҳакимов А. – талаба “ТИҚХММИ” МТУ.

Аннотация. Ҳозирги ривожланган техника даврида ҳар бир соҳага рақамли технология ва дастурларни қўллаш орқали юқори натижаларга эришилмоқда. Ушбу мақолада ҳудудий ер ахборот тизимларининг мақсади ҳудудий бошқарув масалаларини ҳал қилишда ҳукумат тузилмаларини ахборот билан таъминлаш (ҳудуднинг тузилиши, ундаги объектларнинг аниқ жойлашуви ва уларнинг фазовий муносабатлари тўғрисидаги маълумотлар). Шунингдек, ҳудудда содир бўлаётган турли жараёнлар ва ҳодисалар, бу бизга турли ҳудудларни бошқаришни ахборот билан таъминлаш масалаларини замонавий даражада ҳал қилиш имконини бериши очиб берилган.

Калит сўзлар: Ер ҳисоби, шаҳар ерлари ҳисоби, ГАТ маълумотлар базаси, кўчмас мулк объектлари реестри, картографик асос.

Кириш. Ҳар қандай зарур маълумотлар ишончилиги, аниқлиги, долзарблиги, объектлар ёки ҳудудий бўлинмаларга ҳаволалар бўйича фойдаланиш мумкин бўлган ва таққосланадиган шароитларни яратишдан иборат бўлган фазовий маълумотларнинг интеграциясиз ер ахборот тизимини шакллантириш мумкин эмас.

Ҳудудий ва шаҳар ер ахборот тизимининг тузилиши вазифалар рўйхатига, фойдаланиладиган маълумотларнинг батафсил берилганлигига ва ихтисослашувига боғлиқ. Тўпланган маълумотлар аниқ объектлар (яшовчилар, сайловчилар, ер участкалари, бинолар, коммунал хизматлар)

билан боғлиқ бўлиши мумкин, уларнинг хусусиятлари деярли ҳар доим бир маънода тавсифланиши мумкин.

“Бухоро шаҳрининг ягона геоахборот фазоси” – бу икки ўлчовли (2D) ва уч ўлчовли (3D) кўринишларда тақдим этилган Бухоро шаҳри ҳудуди ҳақидаги фазовий маълумотлар массивларининг комбинациялари. Ягона координатали асос билан ўзаро боғланган ер, ер ости ва ер усти фазосини қамраб олувчи массивлар, ҳар қандай масштабдаги турли маълумотлар массивларидан, шу жумладан турли фойдаланувчиларнинг тематик маълумотлар массивларидан фазовий объектларни бир вақтнинг ўзида кўрсатиш ва қайта ишлаш имконини беради.

Бухоро шаҳрининг ягона кўчмас мулк объектлари реестри тўғрисидаги низомга мувофиқ, “Кўчмас мулк объектлари реестри” автоматлаштирилган ахборот тизими яратилмоқда, бу эса шаҳар ерларининг ҳақиқий ҳолати тўғрисида, шунингдек, мулкчилик шаклидан қатъий назар, шаҳар чегараларида жойлашган кўчмас мулк объектлари тўғрисида маълумотларни беради.

Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизимининг асосий ва қўшимча бўлимлари шаҳар ахборот ресурсларидан фойдаланган ҳолда шакллантирилади. Шу жумладан, бинолар ва иншоотларнинг ягона рақамлари ўртасидаги ўтиш калитлари бўлган кўчмас мулк объектларининг ягона рақамлари (идентификация кодлари)дан ва тегишли ер участкаларининг кадастр рақамларидан фойдаланган ҳолда ижро этувчи ҳокимият органлари ва шаҳар ташкилотларига сўровларнинг асосида шакллантирилади.

Ушбу тизим орқали шаҳар ерларининг мавжуд ҳолати, бино ва иншоотлар эгаллаган ва уларда фойдаланиш учун зарур бўлган ер участкалари тўғрисидаги хужжатлашган маълумотларни ташкилий тизимлашган ҳисобини юритиш имконияти туғилади. Бухоро шаҳри

худудида ер муносабатлари ва ердан фойдаланиш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга ошириш учун зарур бўлган бошқа маълумотлар ҳам бу тизимда номоён бўлади.

Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизимини юритишдан мақсад, Бухоро шаҳрининг давлат ҳокимияти органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, юридик ва жисмоний шахслар учун ер тузиш фаолиятини амалга ошириш, Бухоро шаҳрининг ерларини бошқариш, Бухоро шаҳарни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, инвестиция ва бошқа иқтисодий фаолият вазифаларини амалга ошириш учун зарур бўлган ишончли маълумотлар билан таъминлашдир.

Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими Бухоро шаҳри мулки ҳисобланади. Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими ва ундаги маълумотларга нисбатан эгаллик ва фойдаланиш ваколатлари Бухоро шаҳри тегишли ташкилотлар томонидан амалга оширилади.

Шаҳарлардаги автоматлаштирилган ахборот тизими асосида ишланган реестрнинг асосий бўлими Бухоро шаҳрининг ягона давлат картографик асосида 1:2000 миқёсда юритилади ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олади:

- Бухоро шаҳридаги ерларнинг координаталари, чегаралари ва майдони тўғрисида;
- ер участкаларининг координаталари, чегаралари ва майдони, ер участкаларининг эгаллаб турган ёки тегишли бинолар, иншоотлар ва бошқа шаҳарсозлик объектларига хизмат кўрсатиш учун зарур бўлган қисмлари;
- Бухоро шаҳри, шаҳар, туман, даҳа, ер участкалари, бинолар ва иншоотлари ҳамда шунга ўхшаш бошқа шаҳарсозлик объектлари эгаллаган ер участкаларининг қисмлари чегаралари тўғрисидаги график ва семантик маълумотлар.

Бухоро шаҳар ҳудудидаги ерлардан самарали фойдаланишни ташкил этишда автоматлаштирилган ахборот тизимини қуйидаги қўшимча маълумотлар билан аниқлигини ошириш тавсия этилади:

1. Бухоро шаҳри ерларини масофадан зондлаш маълумотлари асосида бинолар, иншоотлар ва бошқа шаҳарсозлик объектларининг чегараларини қабул қилинган очиқ координаталар тизимида 1:2000 масштабни картографик асосга келтириш.

2. Бухоро шаҳридаги ерларни баҳолаш бўйича барча зарурий маълумотларни маълумотлар базасига киритиш орқали кадастр қиймати, кадастр қийматини ҳисоблаш учун ишлатиладиган асосий харажат кўрсаткичларини доимий назоратини йўлга қўйиш.

3. Бухоро шаҳрига тегишли бўлган ер участкаларидаги ёки ундаги сервитутлар каби бошқа муаммоларни ечиш учун белгиланган мулкый ҳуқуқлар тўғрисидаги маълумотларга асосланган ҳолда ечимларни ишлаб чиқиш.

4. Бухоро шаҳри томонидан ер участкаларни тасарруф этиш ваколатлари доирасида тузилган ижара шартномалари ва ер участкаларидан бепул муддатли фойдаланиш тўғрисидаги маълумотларни доимий янгилаб бориш методикасини ишлаб чиқиш.

5. Шаҳарда мавжуд кўча-йўл тармоқлари топонимлари ва шаҳарнинг ерларида жойлашган бошқа объектлар манзилларини тўғри киритилишини назорат қилиш ва ўзгаришларни доимий равишда янгилаб бориш.

6. Шаҳардаги бино ва иншоотларнинг техник ҳолати ва бошқа хусусиятларини, турар ва нотурар бино-иншоотлар учун ажратилган умумий ер майдонларини ҳисобини юқори аниқликда ва ишончли маълумотлар билан таънинлашни назорат қилиш.

7. Шаҳардаги нотураржойлар учун ажратилган майдонларда, муҳандислик инфратузилмаси объектларида тегишли ташкилотлар

томонидан рўйхатга олиш ва тегишли бўлган ҳудудлар тўғрисидаги маълумотлар.

8. Шаҳарсозлик регламентларидан келиб чиқиб ҳудудий раёнлаштириш, рухсат этилган қурилишларнинг белгиланган чегара зоналарида амалга оширишни назорат қилиш маълумотлари.

9. Бухоро шаҳрининг давлат ва коммунал эҳтиёжлари учун ажратилган ерлар тўғрисидаги маълумотлар.

10. Бухоро шаҳрининг ер ва мулк муносабатларини доимий назорати маълумотлари.

Бу бўлимлар автоматлаштирилган ахборот реестри Бухоро шаҳрининг ижро этувчи ҳокимият органлари ва шаҳар ташкилотларига юкланган функцияларнинг бажарилишини таъминлаш учун ҳам хизмат қилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими маълумотлари кириш чекланган маълумотлар (давлат сирлари ва махфий маълумотлар) тоифасига киради. Улар Бухоро шаҳрининг шаҳар мулки сифатида тегишли ташкилотлар томонидан юритилади ва қабул қилинган чекланган маълумотлар сифатида таснифланган маълумотлар рўйхатига мувофиқ белгиланади.

Автоматлаштирилган ахборот реестри тизимининг юқорида келтирилган асосий ва қўшимча бўлимлари Бухоро шаҳар мулк бошқармасининг ахборот ресурсларини ўз ичига олади, улар “Бухвилерлойиҳа” ДУК, Бухоро вилояти Давлат Кадастр палалталари, “Давархитектқурилиш” ва Ягона давлат хизматлари бўлинмалари, Бухоро шаҳри бўйича Давлат Ғазначилик Департаменти ахборот ресурсларига сўровлар асосида шакллантирилади ва янгиланади.

Ушбу реестрни шакллантиришда автоматлаштирилган ахборот тизими оператори, маълумотларни етказиб берувчи мутахассислардан ахборот олади. Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими

бўлимларидаги маълумотлар йиғилган маълумот ва ҳужжатлари асосида ахборотлар билан ўзаро ишлаш учун белгиланган техник регламентларга ва ички қоидаларга мувофиқ янгиланади.

Шаҳарларга ажратилган ер майдонларини катта қисмини кўчмас мулк объектлари эгаллаган. Автоматлаштирилган ахборот реестри ахборот ресурсларини бирлаштирган тизим сифатида қаралади. Ушбу реестр фойдаланувчиларга шаҳарда жойлашган ер участкалари, бинолар ва иншоотлар ҳақида тўлиқ маълумот беради. Автоматлаштирилган ахборот реестри Бухорода Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими ёрдамида қуйидаги вазифалар ҳал қилишни мақсад қилиб олган:

- Бухоро шаҳри чегарасидаги ерлар, ер участкалари, ер участкаларининг бир қисми ва уларда жойлашган бинолар, иншоотлар ва бошқа шаҳарсозлик объектлари, ушбу объектларнинг мулкчилик шаклидан қатъи назар, инвентаризацияси ва ҳолатини рўйхатга олиш.

- Бухоро шаҳар бюджетининг солиқ ва солиқ бўлмаган даромадлари ҳажмини шаҳар ерларидан фойдаланиш билан боғлиқ тўловлар орқали башоратлаш.

- ҳудуддаги эгасиз кўчмас мулк объектларини ва шаҳарсозлик объектларини, рухсат этилмаган биноларни аниқлаш.

- Бухоро шаҳри ҳудудида ва унинг чегараларида жойлашган объектлардан фойдаланишни назорат қилиш.

- давлат ер кадастрида кадастр рўйхатидан ўтказиш ва ер участкаларининг кадастр режаларини ишлаб чиқиш учун ер участкалари ва уларнинг чегараларининг тасдиқланган лойиҳалари тўғрисида тегишли маълумотларни шакллантириш.

- шаҳар ҳудуди чегараларида жойлашган объектлардан фойдаланиш ва бошқарув қарорларини қабул қилишни таъминлаш.

- Бухоро шахрининг мулкый ва бошқа манфаатларини ҳимоя қилиш.

Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими таркибига кирувчи ва унга хизмат кўрсатадиган дастурий мажмуа тизимлари ва хизматлари 1-расмда келтирилган. Улар катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш имкониятини беради.

1-расм. Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими дастурий пакетлари ва хизматлари

Шуни таъкидлаш керакки, кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими маълумотлари нафақат кўчмас мулк объектларини балки, шаҳар ҳудудини ривожлаштириш ва ерлардан самарали фойдаланиш режалаштириш механизмларини ишлаб чиқиш ва келиб чиқаётган муаммоларни ечида қабул қилинадиган вазифаларни доимий равишда кенгайиб бориши учун асос бўлиб хизмат қилади (2-расм).

Ушбу тизимдан геодезис мутахассислар, ГАТ мутахассислари, картографлар ва ер тузувчи мутахассислар томонидан бевосита жойларда ишларни амалга оширишда фойдаланилиш имкониятлари кўриб чиқилмоқда. Шунингдек, турли даражадаги менежерлар кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими ёрдамида тезкор бошқарув қарорларини

қабул қилиш учун зарур бўлган бирламчи ер тузиш ва геодезик маълумотларга эга бўлишлари кутилмоқда.

2-расм. Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизими маълумотларининг таркиби

Хулоса. Кўчмас мулк объектлари реестри автоматлаштирилган ахборот тизимини янада ривожлантириш режалари графосемантик қатламлар доирасини кенгайтириш, ўрнатилган фазовий муносабатларга эга бўлган ахборот объектлари сонини кўпайтириш, шунингдек, шаҳар ахборот тизимлари ва ресурслари билан хизматлараро ўзаро ҳамкорлик доирасини кенгайтириш бўйича ишларни ўз ичига олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Нарбаев Ш. Атаков М. Некоторые соображения по организации эффективного использования земель. European Scientific Conference. Сборник

статей XXVII Международной научно-практической конференции, Состоявшейся 7 ноября 2021 г. в г. Пенза.

2. Атаков М. Шаҳар ҳудуди ерларини лойиҳалаш ва унинг электрон карталарини тузиш. SCIENTIFIC PROGRESS Журнали VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601.

3. M.Atakov, J.Sodiqov, S.Abduraxmonov, O‘Islomov. Shahar erlaridan oqilona foydalanish va hududni rivojlantirishning xorijiy tajribasi. “AGRO KIMYO HIMOYA VA O‘SIMLIKLAR KARANTINI” и л м и й - а м а л и й ж у р н а л и. 2023 йил 3-сони. 89-бет.

4. Сафаров Э.Ю., Пренов Ш.М. ва бошқ. Картография ва геовизуаллаштириш. Тошкент-2015 123 б.

5. S Abdurakhmonov, M Khamidova, Y Romanyuk, S Sattorov, S Adizov,. [Conventional and current approaches of urban mapping and geodetic base formulation for establishing demographic processes database: Tashkent, Uzbekistan.](#) E3S Web of Conferences 497, 02028

6. <http://www.ESRI.com>, <http://gis-lab.info>. <http://www.geospatialworld.net>.